

VERBAL INKOR UMUMIY TILSHUNOSLIKNING PREDMETI
SIFATIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481619>

L.T.Toshxonov

katta o'qituvchi,

Andijon qishloq xo'jalik va

agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada badiiy asar matnida inson tafakkuriga xos bo'lgan lingvistik inkor va uning konseptual asoslari (u ham falsafa, ham mantiq, va keng ma'nodagi tushunchalarni o'z ichiga oladi) bilan o'zaro bog'liqligi va uning xilma-xil jihatlari yoritilgan bo'lib, unda universal mantiqiy-konseptual inkor kategoriyasi va lingvistik inkor tushunchalarini har bir milliy tilda ifodalanishining o'ziga xos tomonlari ochib berilgan.*

Kalit so'zlar. *Konsept, e'tiroz, nutq, leksema, morfema, predikatsiya, semantika, kognitiv yondashuv*

Inkor kategoriyasi mantiq, falsafa, psixologiya, tilshunoslik kabi turli fanlar tomonidan uzoq vaqt va samarali o'rganilgan. Biroq lisoniy inkorning ma'no doirasi faqat: yo'qlik, mavjud bo'lmaslik, mahrumlik, yo'qlik, mos kelmaslik – bu turkumning mantiqiy asosini tashkil etuvchi barcha ma'nolarni ifodalash bilan chegaralanib qolmaydi.

Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, tilda inkor ko'rsatilganlardan tashqari quyidagi ma'nolarni ham anglatishi mumkin: rad etish, kelishmovchilik, e'tiroz, rad etish, ta'qiqlash va boshqalar. Til mantiqiy izchil tizim emas, u faqat nutq orqali mavjud bo'ladi va rivojlanadi, shuning uchun lingvistik inkor faqat qarama-qarshi hukmlar qutblarini nazarda tutuvchi va inson omili tasiridan xoli bo'lgan ratsionallashtirilgan inkor bilan chegaralanmaydi. Har qanday tabiiy tilda inkor bir qator o'tish momentlarining mavjudligi bilan tavsiflanadi, u til tizimining turli

darajadagi birliklarida, shuningdek, aniq inkorni ifodalovchi ijobiy shakl birliklari bilan ifodalanishi mumkin.

Bundan tashqari, baʼzi tillarda, bizning holatimizda, ingliz tilida, ikki tomonlama inkor muammosi mavjud boʻlib, unda lingvistik inkorning mantiq qonunlariga eng aniq nomuvofiqligi yanada yaqqol koʻrinadi.

“Tilshunoslik terminlari lugʻati”da inkor leksik, frazeologik, sintaktik va boshqa tillar yordamida ifodalangan gapning elementlari oʻrtasida oʻrnatilgan bogʻlanishning haqiqatda mavjud emasligini bildiradi (nutqda u *yoʻq* deb qaraladi).

Bu taʼrifdan kelib chiqadiki, inkor tilda turli darajadagi birliklar: leksemalar, morfemalar orqali namoyon boʻladi va turli pozitsiyalardan oʻrganilishi mumkin.

Inkor muammosi tilshunos olimlar tomonidan ingliz, rus, nemis va boshqa tillar materialidan foydalangan holda oʻrganiladi. Shuni taʼkidlash kerakki, inkor masalasi tadqiqotchilar tomonidan ularning umumiy nazariy tamoyillariga, muvofiq oʻrganilgan. Bizni qiziqtirgan sohadagi maxsus adabiyotlarni tahlil qilish shuni koʻrsatdiki, koʻp hollarda inkorni talqin qilishda mantiqiy va lingvistik yondashuvlarni kombinatsiyasini mavjudligidir. Bu asarlarda inkor gapni qurishda ishtirok va taʼsir etuvchi element sifatida yoki tegishli pozitiv gapning maʼnosini oʻzgartiruvchi maolom bir harakat doirasiga ega boʻlgan operator sifatida qaraladi. Qoida tariqasida, ushbu tadqiqotlarda rad etish funksiyalari kengroq kontekstni hisobga olmagan holda, taklif doirasidan tashqariga chiqmaydigan alohida bayonotlar misolida tahlil qilinadi.

Matn lingvistikasiga muvofiq, taklif sifatida koʻrib chiqilgan matnda inkor gaplarning haqiqiyliги atroflicha oʻrganilgan.

Bu yondashuvning ahamiyati tilshunoslik fanining manfaatlari yoʻnalishi bilan bogʻliq boʻlib, alohida gapdagi mavzu-rematik munosabatlar hamda gaplarning mavzu va remalari oʻrtasidagi bogʻliqlik atroflicha oʻrganilib, matn qurish asoslarini belgilab berdi. Gapning inkor soʻz har doim uning rema ekanligini bu tadqiqotlar tasdiqladi, ammo istisnosiz barcha kontekstlarda inkorning qayta koʻrsatuvchi roli haqida gapirib boʻlmaydi.

Ilmiy paradigmaning o'zgarishi bilan tilshunoslarning e'tibori ekstralingvistik omillarni hisobga olgan holda haqiqiy muloqotda qo'llanilishi bilan ko'proq bog'liq bo'lgan inkorning boshqa jihatlariga qaratiladi. Birinchi navbatda gap, inkorning butun bir qator nutqiy harakatlar tarkibiga kirishi haqida ketmoqda.

Inkorni ko'rib chiqishning hozirgi tendensiyalariga kelsak, eng avvalo, tilshunoslikda til hodisalarini va kognitiv-diskursiv paradigmani o'rganishda funksional yondashishning ahamiyatini ta'kidlash zarur. Bizning tadqiqotimiz doirasida olib boriladigan ushbu yangi yondashuv tadqiqotning u yoki bu sohasidagi mavjud natijalarni rad etishni anglatmaydi. Aksincha, bu inkorni o'rganish sohasidagi mavjud materialni qayta ko'rib chiqish, optimallashtirish, kengaytirish va uning atrofdagi voqelikni konsepsiyalash va tasniflash jarayonlari haqidagi bilim fanning yangi ma'lumotlari bilan integratsiyalashadi. Ushbu bosqichdagi markaziy oboekt - bu shaxs, uning tafakkuri, xatti-harakati va, albatta, uning tilidir. Zamonaviy bilimlarning fanlararo aloqadorligi, albatta, lingvistik tadqiqotlarni boyitadi va til hodisalarini eng keng falsafiy va ijtimoiy-madaniy kontekstni hisobga olgan holda, ushbu jarayonlarni tushuntiruvchi psixik jarayonlar va og'zaki shakllar yig'indisida ko'rib chiqishga imkon beradi. Bu tildagi inkorni o'rganish uchun alohida ahamiyatga ega, chunki bu hodisa o'zaro bog'liq bo'lgan gumanitar fanlar (falsafa, mantiq, psixologiya) doirasida har tomonlama ko'rib chiqiladi, bu bizga yangicha talqin qilish va bizni qiziqtirgan til hodisasini yaxshiroq tushunish imkonini beradi.

Biroq, ushbu tadqiqotning yangi mavzusi haqida gapirishdan oldin, unga asos bo'lgan asarlar haqida batafsilroq to'xtalib o'tish kerak. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, inkor tushunchasi turli maktab va yo'nalish vakillari tomonidan ularning umumiy nazariy munosabatlariga muvofiq ko'rib chiqilganligi sababli uning o'rganish usullari har-xildir. Bu ishda metodologik nuqtai nazardan, ko'plab boshqa olimlari tomonidan ishlab chiqilgan inkorning grammatik kategoriyasi haqidagi qoidalar asos qilib olingan. Biz birinchi navbatda A.I.Smirniskiyning asarlariga to'xtalamiz va unda tasdiq-inkorning grammatik morfologik kategoriyasi

birinchi marta uning asarlarida qo‘llanilgani aniqlangan. Uning asarlarida ishlab chiqilgan qoidalar ingliz morfologiyasi sohasidagi ko‘plab tadqiqotlar uchun boshlang‘ich nuqta bo‘lib xizmat qildi, shu jumladan salbiy predikatsiyani ko‘rib chiqish doirasida.

Avvalo, biz inkorni grammatik anoanaviy kontekstda o‘rganish tarixiga to‘xtalamiz, biz tilshunoslarini inkor predikatsiya sohasida erishgan asosiy yutuqlarini sanab o‘tamiz, chunki tadqiqotimiz inkorni sharhlar va qoidalarni o‘rganish asosida olib boriladi.

Shuni ta’kidlash kerakki, salbiy predikatsiya birnecha tilshunoslar tomonidan yetarlicha batafsil o‘rganilgan, ammo lingvistik inkor, siz bilganingizdek, faqat grammatik shakllar bilan chegaralanib qolmaydi.

Shuning uchun ushbu bob doirasida ingliz tilida inkorni ifodalashning boshqa usullari ko‘rib chiqiladi: *no, no one, none, nothing, nobody, neither* olmoshlari, *never, nowhere* ravishlari, shuningdek, lisoniy til birligi *not* so‘zi bilan ifodalanishini ko‘rib chiqamiz. Inkori tegishli affikslar orqali ham hosil bo‘ladigan morfemik tuzilmadir. Inkor prefikslari *a-, dis-, in-, il-, im-, ir-, non-, un-* va *-less* qo‘shimchalari so‘z yasaliş jarayonida ishtirok etish nuqtai nazaridan ko‘rib chiqiladi: *amoral, dishonest, injustice, illiterate, impolite, irrelevant, non-scientific, unlucky, useless* va *boshqalar...*

Shuni ta’kidlash kerakki, lingvistik inkor, birinchi navbatda, inkor semantikasi (inkor olmoshlari, qo‘shimchalari, so‘zlari), fe‘l predikatsiyasidagi inkor (to‘liq yoki qisqa inkor shakllari bilan ifodalanadi: *not* va *n’t*), shuningdek, inkor affiksi bo‘lgan morfemik tuzilish leksik birliklarni anglatadi. Bu ishda biz, avvalo, inkor komponenti formal tarzda ifodalangan lisoniy birliklarni ko‘rib chiqishga murojaat qilamiz. Mahlumki, *absent, fail, lack* shakl jihatdan ijobiy bo‘lishiga qaramay so‘zlar (o‘ziga xos salbiy ma’no) salbiy ma’noni bildiradi.

Shuni ta’kidlash kerakki, til faktlarini o‘rganishga faqat shunday yondashuv uslubni tanlash birinchi o‘rinda turadi. Bizning tadqiqotimizda inkorni o‘rganish publitsistik va badiiy nutqlar materiallari asosida olib boriladi. V.V.Vinogradov

nazariyasiga ko‘ra publitsistik va badiiy-fantastik uslublarga mansub matnlar tilda ta‘sir funksiyasini amalga oshiradi. Binobarin, mazkur ish doirasida nutqning mazkur turlarini tanlash lingvistik inkorning ekshressiv jihatlarini ifodalash imkonini beradi va to‘liq nutqning bir qismi sifatida uning metasemiotikasini o‘rganishni davom ettiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Axmanova O, Belenkaya V. Ingliz tilidagi fe‘l zamonlarining morfologiyasi, Aspect va Taxis - M, 1975-yil.
2. Gerxelia G.K. Zamonaviy ingliz frazeologiyasi -M, 1989, 184-bet
3. Komova T. A. Til va nutqda modal fe‘llarning qo‘llanilishi - M, 1990, 140-bet
4. Komova T.A. Hozirgi ingliz tilidagi inkor fe‘lining shakllari va vazifalari. Diss. kand. psixol.nauk -M, 1977-yil
5. Komova T.A. Ingliz tilidagi fe‘llarning grammatik morfologik kategoriyalari tizimida inkor kategoriyasining ifodalanishi– M, 1985-yil, 91-bet.
6. Korolkova O.V. Ingliz tilida inkor vositalarini fe‘lning grammatik morfologik qarama-qarshiliklar tizimida ifodalanishi. Diss. filoliya fanlari nomzodi -M, 1989-yil, 152-bet
7. Smirnitskiy A.I. Til mavjudligining obektivligi – M, 1954-y.